

3. *Kovalev S.G.* Teorii otobrazheniya i formirovaniya mirovogo hozyajstva v istorii ekonomicheskoy mysli i ih evolyuciya // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 4. S. 73—99. DOI: 10.5281/zenodo.12188576.

4. Pakt vo imya budushchego: URL: https://drive.google.com/file/d/1erw1vvWkDWOjBKzLbhYuUOs_7g5xP6ft/view?usp=drivesdk. (data obrashcheniya:01.12.2024).

И.В. ПШЕНИЦЫН

Хозяйство как жизнедеятельность*

Аннотация. Раскрывается жизнедеятельность хозяйства, которым испокон веков живет коренная Россия.

Ключевые слова: хозяйство, жизнь, жизнедеятельность, труд, мир, народ, земля, коренная Россия.

Abstract. Life-activity of khozyaystvo, which long since the root Russia lives, is disclosed.

Keywords: khozyaystvo, life, life-activity, labour, mir, nation, land, root Russia.

УДК 330
ББК 65в

В настоящий момент для российской общественной мысли очень важно начать раскрывать отличие хозяйства как жизнедеятельности от хозяйства, управляемого хозяином, хозяйства хозяина. Научное исследование такой темы, при всей ее актуальности для России, не проводится, да и сама эта тема не может быть даже ясно сформулирована в нашей общественно научной среде, все еще привычно ориентированной на Запад, а не на коренную Россию. Между тем анализ жизнедеятельности хозяйства приближает нас к пониманию исторической особенности нашей страны, позволяет сформировать

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Пшеницын И.В. Хозяйство как жизнедеятельность // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 33— 40. DOI:

понятие глубинной коренной России, развивает понимание мира как хозяйства и тем самым показывает пути «сбережения духовно единого народа и накопления человеческого потенциала» — той самой стратегической цели, которая признана указом президента приоритетной для государственной безопасности России.

Сложность проблемы *жизнедеятельности хозяйства* в том, что под хозяйством в нашей общественной науке принято понимать *хозяйство хозяина* и не отличать поэтому хозяйство от экономики, ссылаясь на Аристотеля и его понимание экономики как управления домом. Безденежное бесприбыльное ведение городского домашнего хозяйства рабовладельца Аристотель назвал экономикой, поэтому считается, что нет оснований для какого-либо особенного хозяйства, и хозяйство переводится на западный язык международного общения не как «*khozyaystvo*», а просто как «*есопоту*» («экономика»). Общественная западноориентированная наука не видит коренного отличия хозяйства от экономики, не признает в хозяйстве *иное*, внеэкономическое начало, поскольку под хозяйством подразумевается то, чем управляет расчетливый хозяин, человек разумный.

Поступая вполне благоразумно, ученые исходят из экономики как науки разумного управления, по сути, из рационального экономного расходования ресурсов, изначально даже не связанного со спекуляцией, с деньгами, с хрематистикой. При таком подходе центральной фигурой в экономохозяйстве является сам человек разумный — господин, собственник или хозяин.

В принципе, даже само определение западниками современного человека как *человека разумного* выражает бестелесность его внеприродного, а возможно, даже и внеземного, инопланетного, разума. Такое понимание человека означает, что разум обособился от тела, человек утратил духовное единство всей своей плоти и стал благодаря разуму господином вне мира или, как говорят в народе, стал человеком «не от мира сего». Это состояние элитарной обособленности и господства разума может возникать естественным образом, прежде всего, у мужчин, поскольку их мозг больше по размерам и более склонен к утрате духовного единства с телом, их совместного с миром трепетания. На отрицании духовного единства мира, на патриархальном христианском разумоцентризме основано в прозападной науке понимание хозяйства хозяина как «экономики в широком смысле».

Безусловно, понимание хозяйства, управляемого разумом хозяина, отражает реальность общественного бытия экономической формации, исходит из самодостаточного обособленного существования разума элитарного западного человека, вынужденно дополняемого борьбой, конкуренцией за ограниченные, редкие ресурсы. Благодаря разумному расчетливому экономичному управлению, росту производительности ресурсов хозяину удастся продлевать существование общества в непрерывной конкурентной борьбе.

Кажется, что пониманию социальной реальности как классовой общественно экономической формации нечего и возразить, однако в нашей народной традиции, в коренной России, в миру сложилось *иное* видение, в котором жизнь предстает не как бытие или существование. Это иное воззрение на мир входит в нас с детства вместе с поражающими юное воображение народными сказками, многие из которых начинаются странным для разума западного человека поэтичным словосочетанием «жили-были».

Коренная Россия различает и четко разводит жизнь и бытие. Получается, что жизнь — это, вообще-то, не бытие, тем более не борьба за существование и уж никак не игра и не страдания, а нечто *ИНОЕ*; а когда мы начинаем с бытия, то бытием и ограничиваемся, противопоставляем бытие сознанию, вдохновляемся объективностью возникающих противоречий и на *ИНОЕ*, на понимание самой жизни выйти уже никак не можем.

Жизнь характеризует духовное единство, отсутствие отчуждения, что только и присуще миру как ладу. Это единство, отсутствие сил отталкивания и конкуренции создает уклад, внутреннее глубинное усложнение, говоря наукообразным языком, некий геобиохомоценоз. Жить можно только миром, народно-хозяйственным укладом, как жила и живет «храняемая Богом» коренная Россия.

Пронизанная духовным единством мира, сама жизнь не нуждается дополнительно в каком-либо осмысливании — отдельном, параллельном жизни обмысливанию разумом. Если человек живет в миру, его мирская душа не ищет смысла; обособленное же осмысление бывает нужно разуму человека для оправдания его бытия в классовом обществе вне мира, для поиска разумности у цивилизованного развития экономики.

В силу духовного единства сама жизнь деятельна, субъектна, не пассивна, она эволюционирует, осуществляет эволюцию, и в народном хозяйстве действует именно жизнь, проявляясь в духовном

единстве народа и накоплении его жизненного потенциала. И эта деятельность жизни отличает ее от бытия как экономического существования, где в результате разложения жизнедеятельности действует рабочая сила, которой извне управляет разум, расчетливый интеллект, подавляющий живой, умелый ум духовно целостного человека.

В мирском укладе, в мирском хозяйстве коренной России мы имеем дело с деятельностью жизни, а не с разумным управлением обособленного хозяина-собственника, например кулака-фермера. Особенностью деятельности жизни, жизнедеятельности, особенностью жизни мира является духовное, внеродовое единство поколений, единство душ, единокровие. В коренной России не было и нет отчуждения и не возникают отношения господства и подчинения, отношения собственности. В коренной России главная действующая сила — жизнь, а не обособленный разум человекохозяина.

Коренная Россия в отличие от западной цивилизации знает всему меру, живет умом, а не разумом и обладает мудростью. Мудрость имеет принципиально иную природу, чем разум, поскольку основана на уме, на жизнедеятельности, на жизнелюбии, на сохранении духовной целостности человека в результате закладывания в него родительского духа. Такова жизнедеятельность хозяйства коренной России.

Однако, по существу, прозападная историческая общественная наука убеждена, что в России, как и на Западе, основными отношениями были и остаются отношения собственности, отношения господства и подчинения, и поэтому не может понять, как в классовом государстве может жить коренная Россия; историография не может признать, что народ в царской России жил миром, и в миру не было отношений собственности.

Центральная проблема отечественной научной мысли заключается в невозможности признать, что иное, чем экономика, хозяйство как жизнедеятельность является не фантазией или утопией, а отражением традиционной, многовековой жизни коренной России миром, и эта жизнь создает иную, хозяйственную, внеэкономическую полярность России, определяет ее исторический путь, рождает «многополярность» современного мира.

Особенность жизни коренной России в истории не выражена, поскольку история основывается на написанном образованными Просвещением западниками, является по сути лишь историографией.

Откуда в историографии взяться пониманию жизни мира, если фактически народная жизнь не как бытие Просвещением не описана, а сам народ не может писать о жизни, поскольку он живет. Народная мудрость гласит: «Что написано, то забыто». Чтобы начать писать о жизни, нужно забыть жизнь; надо только быть, существовать самостоятельно вне мира как разумный просвещенный человек. Пока люди живут, они о жизни не пишут. Когда же начинают писать, жизни в реальности уже нет, она забыта, зато есть бытие, самосознание и борьба за существование.

Отечественной науке, чтобы умом понять Россию, предстоит учиться исходить из того, как мир жил и живет; как жизнь действует в хозяйстве, и учитывать лишь как фон, но не основываться на том, что за чем-то было написано просвещенными западниками, в том числе и славянофилами, и христианами, и, конечно, марксистами.

Различие между жизнедеятельностью хозяйства и экономикой, управляемой обособленным разумом хозяина, многогранно и разнообразно. Однако разум западного человека убежден, что в современном мире жизнь вообще-то не действует, а действует только сам человек. Разум решил, что эволюции самой жизни реально не существует. Эта иллюзия объективна, поскольку жизнь течет вне бытия разума, жизнь действует, не затрагивая сферу господства разума. Это легко объяснимо, поскольку так называемые «правлящие элиты» не живут в миру народнохозяйственным укладом, а существуют в искусственной мертвой городской среде, порожденной лишенным совести разумом, и историография усердно описывает бытие только этой цивилизованной среды.

А между тем в мирском хозяйстве коренной России жизнь продолжается, она действует. Непосредственным проявлением жизнедеятельности является базовая для мира потребность в детях. Жизнедеятельность хозяйства выражается прежде всего в создании потребности в детях, определяющей всю жизнь мира. Жизнь действует, порождая в миру потребность в детях. В этой потребности выражается родительский дух человека. Так жизнь испокон веков управляет человеком. И так человек в то же время сам управляется, поскольку так он живет, хозяйствует, трудится. Не борется, не страдает, не играет, а трудится, живет, своим трудом сохраняет духовное единство мира, единство поколений и бессмертие всей своей мирской души. Мирянин в коренной России живет не в отношениях господства, а в отношениях сотрудничества, управляется жизнью. Духовное единство

ценностей и мотивов не допускает расслоения мира на господ и слуг, на разумных управляющих и исполнителей чужой воли.

Самостоятельное развитие экономики, или экономический прогресс, разлагает жизнедеятельность и обрывает этим эволюцию жизни. Развитая экономика уничтожает единокровные жизни мира, когда порождает отчуждение и обособление разума, что не позволяет человеку обрести родительский дух, базовую потребность в детях. Господство экономики обездушивает человека, лишает совести, формируя в нем обособленную рабочую силу как товар. Все это разложение мирской души человека сопровождается превращением Родины в чуждую человеку природу как фактор производства, а завершается уничтожением народа как духовно единого мира и появлением наций с их собственническими экономическими интересами.

В России коренной народ — это мир как внеклассовая духовная общность поколений, а не прозападная экономическая нация, основанная на отношениях собственности, порождаемых отчуждением. В результате своего национально ориентированного развития экономика порождает деградацию жизненного потенциала человека, создает в нем дефицит живого ума и лишает его родительского духа, потребности растить духовно единых с ним детей не как наследников собственности.

Экономический прогресс всегда сопровождается разрушением духовного единства жизни, *издержками*, в отличие от жизнедеятельности, где издержки невозможны. Хозяйство как жизнедеятельность не порождает отчуждения и не имеет издержек. Принцип экономии, уменьшения издержек необходим в экономике для учета мироедского, губящего душу эффекта управления разумом, порождающего экологические и демографические проблемы. В этом проявляется принципиальное отличие жизнедеятельности от экономического прогресса. Хозяйство как жизнедеятельность порождает родительский дух и потребность в детях, накапливает жизненный потенциал, духовно обогащает человека, и поэтому в таком хозяйстве не бывает экономии в принципе. На жизни не экономят, она не может быть оцифрована, что составляет необходимое условие для экономии; жизнь не может быть формализована, «отцифрована» в силу своей изначальной плотской духовности.

Коренная Россия потому и *коренная*, что непосредственно связана хозяйством с землей так тесно, что народ в коренной России не только мир, но и земля. Как поется в проникновенной советской

песне о Сталинградской битве: «Всем миром, всем народом, всей землей поклонимся за тот великий бой...».

Земля коренной России обладает уникальным жизнеродием. Она способствует жизни миром в единстве с ней и препятствует обособленному городскому существованию на ее поверхности. Она буквально рождает жизнь, проявляет себя как *РОДИНА*. Она жизнеродна, а не плодородна. Земля коренной России не кормилица благами, а кладезь жизнедеятельности не как создания благ, а как самой жизни миром, где главная потребность в детях и в труде, связывающем поколения, создающем живой мир, Родину. Такая сложно наполненная жизнью земля развивает в народе абсолютное чувство меры во всем, способствует накоплению жизненного потенциала, обретению духовного богатства. Именно такова уникальная земля коренной России, ее лесное нечерноземье.

Город, утрачивая форму большой деревни, все более превращается в искусно созданную разумом среду и поэтому уже не может выполнять роль земли в создании народнохозяйственного уклада как жизнедеятельности. Городская мертвая, искусственная среда обездушивает человека, развивает отчуждение и борьбу за преодоление отчуждения и присвоение отчужденным разумом вещей и людей. Этот процесс присвоения собственности представляет собой уже не жизнь, а бытие, борьбу за существование. Возникает и развивается производство как экономическая деятельность, а не как жизнедеятельность народного хозяйства. Производственные экономические отношения основаны на отчуждении, господстве разума и присвоении собственности. В производственных экономических отношениях нет процесса жизнедеятельности, человек не живет, он не обретает родительский дух и потребности в детях, поэтому неизбежно возникает и растет естественная депопуляция. Такова общая рациональная постановка нашей демографической проблемы. Подчинение человека разделению труда в результате прекращения жизнедеятельности в экономике уничтожает родительский дух и потребность в детях. Исчезает духовное единство мира, жизнь прекращает свою деятельность, начинается процесс выживания, длительная историческая борьба за существование. Разум, обособленный и нежизнеспособный, медленно разрушает жизнь, создавая, творя вечно мертвые города-мегаполисы.

Испытав «Орешник», Россия, надо полагать, достигла наконец окончательного перелома в многовековом противоборстве с Западом. И теперь нам и нашей общественной науке предстоит болезненное осознание того, как важно не только опять победить Запад в войне, но и пережить все разрастающиеся в нас противозападные «достижения», чтобы сохранить жизнь как главную традиционную ценность и действующую силу коренной России.²

Литература

1. *Пушеницын И.В.* Мир как хозяйства // *Философия хозяйства*. 2023. № 6. С. ... DOI: ...

References

1. *Pshenicyn I.V.* Mir kak hozyajstva // *Filosofiya hozyaj-stva*. 2023. № 6. S. ... DOI: ...

И.П. СМИРНОВ

Каких перемен требует отечественная гуманитарная сфера*

Аннотация. В статье приводится взгляд автора на проблемы мировоззренческого характера, стоящие перед гуманитарной сферой современной России. Делается вывод о необходимости не только изучения, но и сохранения и развития русской мыслительной традиции. Сложившаяся ситуация рассматривается сквозь призму идей Ю.М. Осипова о влиянии реальности на познающего субъекта и познание в целом.

Ключевые слова: гуманитарная сфера, история мысли, философия хозяйства, национальная мыслительная традиция, реальность.

² См. также [1].

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Смирнов И.П. Каких перемен требует отечественная гуманитарная сфера // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 40—44. DOI: